

РАЗДЕЛ. ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8128538>

УДК 159.99

СТИЛЬ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБЩЕНИЯ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ НАУКИ

К. С. Лопухина,

студентка 1 курса, напр. «Психолого-педагогическое образование»,
ФГБОУ ВО ЕГУ им. И.А. Бунина,
г. Елец

Аннотация: В статье рассматривается стиль педагогического общения в контексте научной среды. В статье дается характеристика педагогической деятельности по средствам используемого стиля общения педагога с обучающимися. Исследование ведется через рассмотрение таких проблем, как поиск оптимального и эффективного стиля педагогического общения, используемого в деятельности учителя. В работе анализируются факторы, влияющие на выбор определенного педагогического стиля взаимодействия. Подчеркивается, что стиль педагогического общения есть результат исследования и анализа многих работ разных учёных. В заключение кратко разбирается, что от выбираемого стиля педагогического общения зависит качество занятий, получаемых обучающимися.

Ключевые слова: стиль педагогического общения, обучение, обучающийся, взаимодействие, деятельность

THE STYLE OF PEDAGOGICAL COMMUNICATION FROM THE POINT OF VIEW OF SCIENCE

K.S. Lopukhina,

1st year student, direction «Psychological and pedagogical education»,
Bunin Yelets State University,
Yelets

Annotation: The article discusses the style of pedagogical communication in the context of the scientific environment. The article describes the pedagogical activity by means of the teacher's communication style used with students. The research is conducted through the consideration of such problems as the search for an optimal and effective style of pedagogical communication used in the teacher's activities. The paper analyzes the factors influencing the choice of a certain pedagogical style of interaction. It is emphasized that the style of pedagogical communication is the result of research and analysis of many works by different scientists. In conclusion, it is briefly analyzed that the quality of knowledge received by students depends on the chosen style of pedagogical communication.

Keywords: pedagogical communication style, teaching, student, interaction, activity

При вступлении в профессию педагога немаловажным для молодого специалиста, помимо владения базовой информацией о методологии преподавания учебного предмета, является выбор стиля педагогического общения. По данной проблематике существует достаточно большое количество научных точек зрения, но споры досих пор не утихают.

Стиль (от лат. *stylus* – палочка для письма на навощённой дощечке) – это индивидуальный способ самовыражения или осуществления какой-либо деятельности. Под стилем педагогического общения понимают относительно устойчивый способ осуществления педагогической деятельности и взаимодействия с участниками учебно-воспитательного процесса [1].

Именно индивидуально-типологические особенности социально-психологического взаимодействия педагога и обучающихся использовал Ц.Т. Мецоян [2] при анализе стиля общения. Перед молодым специалистом встает вопрос о выборе тактики ведения взаимодействия как с обучающимися и их родителями или законными представителями, так и с другими педагогами. Сам процесс обучения включает в себя применение индивидуального подхода к обучающимся, что подразумевает эффективное решения потенциально возможных педагогических

ситуаций, в которых участники образовательного процесса не могут прийти к единому решению. Результатом выбора какой-то конкретной тактики педагогического общения может служить возникновение когнитивного диссонанса между учеником и учителем. Задача грамотного педагога – найти баланс между выбранным стилем и индивидуальными особенностями обучающихся. Актуальность темы обусловлена потребностью педагогов в эффективном взаимодействии со всеми участниками образовательного процесса.

Исследования таких авторов как Васильевой Н.В., Козловой Т.А., Фалей М.В [3-5] дают основание полагать, что на стиль педагогического общения могут оказывать влияние такие факторы как: личная позиция педагога, условия труда, благоприятная эмоциональная обстановка в педагогическом коллективе, профессиональные требования, внутренний потенциал и др.

В настоящий момент существует несколько классификаций стилей педагогического общения. Самую первую классификацию вывел немецкий психолог Курт Левин [6]. Структура ее такова:

- авторитарное (это есть абсолютное подчинение воли одного человека);
- либеральное (такой стиль предполагает попустительское отношение к различным поступкам, чрезмерную талантливость, снисходительность, пагубно влияющую на развитие обучающегося);
- демократическое (в основе лежат принципы демократии, реализуется в рамках сотрудничества между сторонами).

Данная классификация общеизвестна, однако в современных реалиях, педагог не может использовать в своей деятельности только один из видов.

В восьмидесятые годы двадцатого века В.А. Кан-Калик и Г.А. Ковалев [7] представили восемь стилей педагогического общения: диалогический, доверительный, рефлексивный, альтруистический, манипулятивный, псевдиалогический, конформный и монологический.

Проведя тщательный анализ направленности коммуникативных установок личности в 1987 году С.Л. Братченко [8], обратил внимание на следующие шесть стилей общения: диалогический, альтероцентристский, конформный, индифферентный, манипулятивный и авторитарный.

Реализовав научный эксперимент, В. И. Карикаш [9] в 1989 году предоставил пять наиболее часто встречающихся типов общения педагогов.

Первый тип – личностно-деловой. Выразители этого типа проводят разграничения среди обучающихся. Такие представители педагогической профессии не склонны проводить корреляцию между личностными качествами и успеваемостью их учеников.

Второй тип – избирательно-деловой. Педагоги, представляющие второй тип более расположены к всеобъемлющей оценке исключительно плохих и хороших качеств своих подопечных. Установлено искусственное завышение «хороших» и заочное принижение «плохих». «Среднички» для данного типа остаются незамеченной серой массой.

Третий тип – формально-деловой. Данный тип учителей оценивает отношение к отдельным ученикам на основании их принадлежности к определенной группе.

Четвертый тип есть объединенное сосуществование предыдущих. Он выделяет «лучших» и «трудных», строя с ними отношения на личностно-деловом уровне, а с другой стороны, отношения к остальным ученикам не дифференцированы и остаются формально-деловыми.

Отношения между педагогом и учениками, исходя из пятого типа, можно представить как нечто смешенное между прохладными, отдаленными и неопределенными, безконкретными проявлениями межличностного контакта.

Автор данной классификации полагает, что наиболее эффективный и продуктивный тип – это первый, личностно-деловой. Низкие показатели продуктивности и эффективности, как отметил исследователь, у третьего и четвертого типов, а второй и пятый отличаются неустойчивостью.

Проанализировав вышеупомянутые классификации стилей педагогического общения, мы пришли к выводу, что каждый из стилией имеет свои достоинства и недостатки. Поэтому, при выборе стиля общения, педагог может на практике пробовать реализовывать каждый из стилией, проанализировать результаты, которые он получит и после этого выбрать для себя более предпочитаемый стиль. При возникновении педагогических ситуаций, выходящих за рамки

выбранного стиля педагогу, опробовавшему несколько из них, будет в некоторой степени проще справиться с ситуацией и его действия окажутся более эффективными. В виду применения индивидуального подхода в обучении, педагогу придется научиться подстраиваться под ситуации, адаптироваться к ним.

Список литературы

[1] Подлиняев О.Л. Стили педагогического взаимодействия и их психологические основания [Текст] / Подлиняев, О.Л // Известия Иркутского государственного университета. Серия: Психология. – 2017. № 19. 87-95 с.

[2] Мецоян Ц.Т. Продуктивные стили педагогического общения [Текст] / Мецоян, Ц.Т. // Академический журнал Западной Сибири. – 2016. № 1. 54 с.

[3] Васильева Н.В. Формирование стиля педагогического общения будущего учителя в информационно-коммуникативной деятельности [Текст] / Н.В. Васильева // Вестник Красноярского государственного педагогического университета им. В.П. Астафьева. – 2011. № 3-1. 68-73 с.

[4] Козлова Т.А. Индивидуальный стиль коммуникативной деятельности как компонента личностного саморазвития в контексте педагогического образования / Т.А. Козлова, И.Н. Нестерова // Вестник Челябинского государственного педагогического университета. – 2017. № 3. 57-62 с. – ISSN 1997-9886. – Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. [Электронный ресурс] – URL: <https://e.lanbook.com/journal/issue/302014> (дата обращения: 13.06.2023). – Режим доступа: для авториз. пользователей.

[5] Фалей М.В. Педагогическое общение: учебное пособие / М.В. Фалей. – Южно-Сахалинск: изд-во СахГУ, 2014. 116 с. ISBN 978-5-88811-458-2.

[6] Ждан А.Н. История психологии [Текст] / А.Н. Ждан. – М., 1990. 261-263 с.

[7] Исмаилова А.Г. Проявление разных форм активности педагога в стиле общения [Текст] / А.Г. Исмаилова // Вестник пермского

университета, Философия. Психология. Социология. – 2010. № 3. 59-64 с.

[8] Братченко С.Л. Экзистенциальная психология глубинного общения: уроки Джеймса Бюджентала [Текст] / С.Л. Братченко. – Москва: Смысл, 2001. 197 с.

[9] Карикаш В.И. Индивидуально-психологические особенности общения учителя со старшеклассниками: специальность 19.00.07 «Педагогическая психология»: Диссертация на соискание кандидата психологических наук / В.И. Карикаш – Киев, 1986. 201 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Podlinyaev O.L. Styles of pedagogical interaction and their psychological foundations [Text] / Podlinyaev, O.L. Izvestia of the Irkutsk State University. Series: Psychology. – 2017. No. 19. 87-95 p.

[2] Metsoyan Ts.T. Productive styles of pedagogical communication [Text] / Metsoyan, Ts.T. // Academic journal of Western Siberia. – 2016. No. 1. 54 p.

[3] Vasilyeva N.V. Formation of the style of pedagogical communication of the future teacher in information and communication activities [Text] / N.V. Vasilyeva // Bulletin of the Krasnoyarsk State Pedagogical University. V.P. Astafiev. – 2011. No. 3-1. 68-73 p.

[4] Kozlova T.A. Individual style of communicative activity as a component of personal self-development in the context of pedagogical education / T.A. Kozlova, I.N. Nesterova // Bulletin of the Chelyabinsk State Pedagogical University. – 2017. No. 3. 57-62 p. – ISSN 1997-9886. – Text: electronic // Doi: electronic library system. [Electronic resource] – URL: <https://e.lanbook.com/journal/issue/302014> (Accessed: 06/13/2023). – Access mode: for authorization. users.

[5] Faley M.V. Pedagogical communication: textbook / M.V. Faley. – Yuzhno-Sakhalinsk: publishing house of SakhGU, 2014. 116 p. ISBN 978-5-88811-458-2.

[6] Zhdan A.N. History of psychology [Text] / A.N. Zhdan. – M., 1990. 261-263 p.

[7] Ismailova A.G. The manifestation of different forms of teacher activity in the style of communication [Text] / A.G. Ismailova // Bulletin of

the Perm University, Philosophy. Psychology. Sociology. – 2010. No. 3. 59-64 p.

[8] Bratchenko S.L. Existential psychology of deep communication: lessons from James Bugenthal [Text] / S.L. Bratchenko. – Moscow: Meaning, 2001. 197 p.

[9] Karikash V.I. Individual-psychological features of communication between a teacher and high school students: specialty 19.00.07 «Pedagogical psychology»: Dissertation for the candidate of psychological sciences / V.I. Karikash – Kyiv, 1986. 201 p.

© К.С. Лопухина, 2023

Поступила в редакцию 04.06.2023

Принята к публикации 15.06.2023

Для цитирования:

Лопухина К.С. Стиль педагогического общения с точки зрения науки // Инновационные научные исследования. 2023. № 6-3(30). С. 190-196.
URL: <https://ip-journal.ru/>